

LUCCA

Nuovi approcci per città intelligenti: valorizzare l'interazione persone animali

Francesco Di Iacovo, Giulia Granai, Carmen Borrelli, Massimo Rovai, Vincenzina Colosimo, Chiara Mariti

Con la collaborazione di studentesse e studenti del Corso di Laurea in Tecniche di Allevamento Animale ed Educazione Cinofila-UniPisa.

DSV-UNIPISA

Il progetto INHABIT è un progetto di ricerca finanziato dalla UE tramite il programma Horizon 2020. Il progetto riguarda l'innovazione nelle smart cities con l'intento di ridisegnare gli spazi pubblici, attivare risorse urbane disponibili e creare condizioni di benessere e migliore qualità della vita per gruppi e persone vulnerabili. Il progetto, coordinato dall'Università di Cordova (Spagna), vede tra i partecipanti, altre 3 città tra cui Nitra (Slovacchia) Riga (Lettonia) e Lucca (Italia).

INHABIT Nella città di Lucca prevede di attivare gli animali e la loro relazione con le persone come risorsa utile per migliorare la qualità della vita urbana e il benessere delle persone. Nella città di Lucca il partenariato è costituito dal Comune, Lucca Crea e Dipartimento Scienze Veterinarie dell'Università di Pisa. Questo report presenta alcuni concetti e alcuni avanzamenti del lavoro in corso di realizzazione e trae spunti e documentazione dal lavoro in atto con i partner del progetto, della cittadinanza attivata nel corso delle azioni di partecipazione e di Simurg, società che ha assistito alle azioni di partecipazione.

Obiettivo del report è presentare l'iniziativa e iniziare a renderla socializzabile e trasferibile.

Lucca 4 aprile 2023

SOMMARIO

<u>ANIMALI E CITTA'</u>	1
LUCCA PRIMA CITTÀ EUROPEA CON UNA POLITICA INTEGRATA PERSONE E ANIMALI	3
SOLUZIONI BASATE SULLA NATURA: GLI ANIMALI E LE LORO UTILITÀ COLLETTIVE	4
<u>LUCCA ANIMALI E PERSONE</u>	6
L'ECONOMIA DEI PET A LUCCA	6
ALCUNI DATI SULLA CONDIZIONE SOCIALE A LUCCA	7
<u>LUCCA HUM-ANIMAL SMART</u>	11
IL PROGETTO IN-HABIT NELLA CITTÀ DI LUCCA	11
PROCESSI PARTECIPATIVI E INNOVAZIONE SOCIALE PER LUCCA HUM-ANIMAL	12
RIPROGETTARE LA CITTÀ CON NUOVI SPAZI SOCIALI: LE ANIMABILI	15
POLITICHE INTEGRATE PER CITTÀ HUM-ANIMAL	16
COSTRUIRE AZIONI NELLE AREE DI LAVORO DELLA CITTÀ HUM-ANIMAL	17
EDUCAZIONE	18
CITTADINANZA ATTIVA	19
TURISMO	20
SOCIALE	21
PROFESSIONISTI ED ECONOMIA DEI PET	22

ANIMALI E CITTA'

Le città sono costruite per le persone ma sono abitate da un numero crescente di animali. La presenza degli animali nelle città e nelle famiglie

sembra assicurare una nuova possibilità di ristabilire contatti tra persone e natura, con molte potenzialità e non senza qualche difficoltà.

Gli animali sono diventati una presenza crescente nelle città, sebbene a questa crescita numerica non sia sempre corrisposta una proporzionale attenzione nella pianificazione degli spazi e nel disegno delle politiche e delle modalità di comportamento.

La Costituzione italiana, da parte sua, ha inserito attenzione per ambiente e animali che acquisiscono, così, nuovi diritti di cittadinanza. Persone e animali, in Italia, sono oggi cittadini, esprimono bisogni ed esercitano diritti e doveri.

Per rispondere alle nuove sfide che anche la nostra costituzione disegna, è utile riflettere sulla creazione di una cittadinanza persone-animali. Si

tratta di una sfida nuova che la città di Lucca ha voluto cogliere per prima in Europa.

Pochi numeri danno idea, anche economica, della dimensione della presenza degli animali. Infatti, in Italia si stimano:

- **60.5** milioni di pet;
- **5** miliardi € di PIL di indotto economico;
- **58%** proprietari di pet che vivono in appartamento;
- **55%** famiglie con bambini
- **3,4/2,2** dimensione media familiare e numero medio di pet.

La presenza degli animali in città genera opportunità economiche, occupazionali, sociali, domanda e offerta di servizi innovativi, qualificazione delle strutture e nuovi temi da affrontare, anche in chiave problematica (la diffusione di deiezioni liquide e solide, il randagismo, la gestione dei rifiuti, la realizzazione di strutture per la sepoltura degli animali, etc).

Potenzialità e vincoli, in ogni caso, richiedono nuove attenzioni e modi di operare, quelli che la città di Lucca intende disegnare e portare in atto nel progetto IN-HABIT.

Più in generale, la presenza degli animali in città riguarda tre diverse categorie: la presenza di selvatici, la presenza di animali da produzione alimentare, la diffusione degli animali da compagnia. La diffusione degli animali da compagnia è frutto della nuova propensione di famiglie e persone di interagire direttamente con animali di cui sono portatori responsabili. La presenza dei selvatici assume diversa forma, in funzione delle loro caratteristiche, delle modalità di approvvigionamento alimentare e della possibilità di trovarne - in modo più o meno continuo o occasionale -, presenza nelle città. La presenza dei selvatici può rappresentare una opportunità, oppure un problema; nel primo caso, fornisce positivi elementi di monitoraggio ambientale, di biodiversità, di funzione di educazione/conoscenza e piacevolezza nel frequentare ambienti verdi urbani, altre volte la loro presenza può essere problematica per aspetti legati all'igiene urbano e all'integrità di persone

e cose (la crescente diffusione di ungulati e, di recente, anche di lupi intorno alla città di Lucca ne rappresenta una manifestazione).

Infine, la presenza di animali per la produzione di cibo, diffusa in passato e ancora oggi presente in molti contesti urbani, trova già oggi, ma ancor più in prospettiva futura, nuove e inattese espressioni, anche con riferimento a tecnologie e formule innovative di allevamento.

In ogni caso, gli animali sono presenti nelle città e richiedono attenzione e pensieri nuovi da parte di molti.

LUCCA PRIMA CITTÀ EUROPEA CON UNA POLITICA INTEGRATA PERSONE E ANIMALI

Alcune città stanno introducendo soluzioni interessanti per facilitare la presenza degli animali e la loro corretta interazione con le persone. Spesso si tratta di approcci parziali e con visioni limitate e ancora settoriali. Alcune amministrazioni cittadine hanno istituito un garante degli animali, altre regolamenti per la presenza degli animali nei luoghi di lavoro o sui mezzi di trasporto. Legambiente stila ogni anno una classifica delle città pet friendly tenendo conto, con riferimento ai pet, di alcuni parametri tra cui, la presenza di interventi e regolamenti riguardanti:

- Corretta detenzione
- Accesso in spiaggia
- Accesso a uffici e locali pubblici
- Spettacoli con animali e circhi
- Esche avvelenate
- Cremazione e sepoltura
- Agevolazioni per adozione
- Botti e fuochi d'artificio
- Agevolazioni per sterilizzazione

I parametri in elenco si focalizzano sulla protezione degli animali più che su una visione integrata e nuova dell'interazione tra persone e animali capace di guardare agli animali come una risorsa nuova da mobilitare a supporto della qualità della vita e del benessere di persone e animali in città.

Una politica integrata hum-animal dovrebbe legare insieme più componenti delle politiche urbane: educazione, politiche sociali, strutture produttive, politiche per la mobilità, culturali, del turismo, dell'ambiente, dei servizi di igiene urbana. Oggi, sebbene gli animali siano sempre più presenti nelle città, le politiche non riescono ancora a tenerne debita considerazione.

SOLUZIONI BASATE SULLA NATURA: GLI ANIMALI E LE LORO UTILITÀ COLLETTIVE

Le città stanno riconsiderando le loro difficoltà e i loro limiti, anche a fronte di sfide nuove legate al clima, alle scarsità di risorse, alle necessità di una migliore qualità degli ambienti come delle relazioni tra le persone. In questo dibattito, gli animali sono, paradossalmente, assenti. Al contrario, le città intelligenti sanno guardare a questa risorsa in modo nuovo e attento per assicurare diritti agli animali e, allo stesso tempo, per riconoscere e dare valore al loro potenziale nascosto. La presenza degli animali in città può essere vista come una *soluzione innovativa basata sulla natura* per contribuire alla qualità di vita e al benessere e la salute delle persone, specie di quelle più fragili.

Stiamo vivendo crescenti difficoltà nel disegnare servizi appropriati per persone con bisogni speciali. L'interazione tra persone e animali può generare servizi efficaci per diverse tipologie di persone (anziani, bambini con difficoltà di apprendimento, senza fissa dimora, persone sole, ecc).

In Italia, **le attività assistite con animali sono regolate da linee guida del Ministero dell'Istituto Superiore di Sanità e prevedono competenze specifiche, mediche, veterinarie e di accompagnatori cinofili.**

Valorizzare gli animali per organizzare servizi innovativi è un'azione solo apparentemente semplice, in realtà richiede la rottura delle routine e delle pratiche di servizio esistenti e una più stretta complementarità e integrazione di competenze e responsabilità. Partecipazione, azione collettiva, nuove responsabilità e nuove attitudini rappresentano la premessa per affrontare il cambiamento.

INNOVAZIONE NEI SERVIZI SOCIOSANITARI

LUCCA ANIMALI E PERSONE

L'ECONOMIA DEI PET A LUCCA

La città di Lucca ha già sviluppato numerose attività economiche legate alla cura degli animali come di seguito riportato. Le opportunità sono, però, in costante evoluzione con la domanda dei cittadini sia nei servizi privati (asili, attività educative, negozi sempre più specializzati e di qualità, servizi di cura con una gamma di nuove offerte) sia per servizi capaci di legare aspetti sociali e di inclusione con la gestione degli animali. Si tratta di servizi che legano azioni di supporto agli anziani e alla gestione degli animali: per facilitare vita sociale e relazionale, per anziani ospedalizzati nella gestione dei loro pet; attività e interventi assistiti con animali per diverse e crescenti tipologie di utenza, inclusione sociale di persone a bassa contrattualità nelle nuove professioni (esempio l'inclusione attiva di senza fissa dimora abituati alla cura dei propri animali in percorsi di formazione e inserimento lavorativo nella cura degli animali in canili pubblici o attività private legate alla cura dei pet). Ancora le nuove professioni possono riguardare lo sviluppo di soluzioni tecniche tecnologiche innovative (nuovi arredi urbani, nuovi software e offerte per il turismo, servizi di guida specializzati, etc). Guardare all'interazione tra persone e animali con occhi nuovi può avere

impatti positivi anche sulle attività economiche se viste in modo attento e con spirito innovativo.

Sotto l'aspetto più propriamente economico, nella città di Lucca, peraltro:

- sono presenti circa 10.500 cani, mentre il numero dei gatti non è disponibile;
- sono già attive 25 tra pensioni, servizi pet sitting ed educatori cinofili, allevatori;
- sono attive 12 strutture medico veterinarie, di cui 1 di queste aperta 24h;
- è disponibile 1 canile/gattile rifugio comunale;
- l'associazione ANPANA gestisce 1 centro di recupero con attività che si interfacciano anche in campo sociale;
- sono presenti 29 colonie feline riconosciute e 56 non riconosciute;
- sono attivi 20 negozi specializzati per animali,
- 18 associazioni non profit sono legate alla gestione degli animali,
- 4 strutture recettive per persone hanno una chiara politica con servizi per PET.

Oltre alle attività private, le strutture pubbliche della ASL - Dipartimento di prevenzione - intervengono per aspetti connessi alle produzioni primarie così come sugli aspetti di igiene urbana legata alla gestione delle diverse tipologie di animali e ai processi autorizzativi necessari per le attività collegate anche alla presenza di animali.

I numeri attuali della presenza di animali nella città di Lucca sono destinati a crescere nell'immediato futuro, specie se la città saprà valorizzare la presenza degli animali come risorsa collettiva, offrendo nuove opportunità di lavoro, di reddito e di innovazione, anche tecnico-tecnologica.

ALCUNI DATI SULLA CONDIZIONE SOCIALE A LUCCA

La popolazione della città di Lucca appare abbastanza in linea con la struttura sociale della Toscana, sebbene con una lieve maggiore

incidenza della categoria intermedia 15-64-enni rispetto alla media regionale: per una popolazione totale di poco più di 89.000 residenti lucchesi, circa il 62,5 appartiene alla popolazione in età attiva, contro un valore regionale di circa il 62%.

Nella popolazione anziana la categoria 75-84-enni presenta una concentrazione rilevante rispetto alla media regionale, mentre i grandi anziani (85 – 99 anni) e i centenari risultano in una proporzione relativamente più bassa.

Se si analizza la distribuzione della popolazione nei diversi quartieri, si evidenzia come meno del 10% della popolazione viva nel centro all'interno delle antiche mura. Circa il restante 40% vive in quartieri limitrofi e un altro 50% della popolazione in aree più esterne.

COLLOCAZIONE DELLA POPOLAZIONE NEI QUARTIERI CENTRALI (2021)

Fonte: Comune di Lucca, statistiche demografiche 2022

Se si osserva la composizione media delle famiglie, la numerosità dei componenti è mediamente bassa (2,17 persone) ad indicare la presenza di molti nuclei senza figli o mononucleari. Questa situazione all'interno delle mura riscontra il suo paramentro più basso (1,92 componenti) ad indicare un processo di invecchiamento e di gentrificazione della popolazione in questa area.

COLLOCAZIONE DELLE FAMIGLIE NEI QUARTIERI CENTRALI (2021)

Fonte: Comune di Lucca, statistiche demografiche 2022

Infine, relativamente alle persone con bisogni di assistenza, il comune di Lucca risulta essere centro di riferimento per la fruizione di servizi essenziali per tutti i comuni della Piana di Lucca¹. In generale, comunque, si osserva la presenza nell'area del comune di Lucca di un numero di persone assistite con demenza più basso rispetto alla media regionale (0,98% rispetto ad 1,39% toscano).

Gli anziani cronici in percorsi di assistenza, sia in domiciliare diretta, sia nelle RSA è leggermente più basso rispetto alla media regionale, pur rappresentando una evidenza sentita, tanto dalla popolazione quanto dai servizi socio-assistenziali del territorio.

Al momento della stesura di questo report non sono disponibili informazioni di dettaglio rispetto ad altre categorie di problematiche

¹ Nella Piana di Lucca rientrano, oltre al comune di Lucca, i comuni di Altopascio, Capannori, Montecarlo, Pescaglia, Porcari, Villa Basilica.

sociali presenti nel comune e riguardanti altre categorie di persone (dai neet ai senza fissa dimora, dalle persone con disabilità di diverso tipo alle persone in condizioni di marginalità).

MALATI CRONICI DI DEMENZA

Fonte: ARS Toscana: La salute dei Comuni 2020-2021

ANZIANI IN PERCORSI ASSISTENZIALI

Fonti: Statistiche Regione Toscana 2021;
ARS Toscana: La salute dei Comuni 2020-2021

LUCCA HUM-ANIMAL SMART

IL PROGETTO IN-HABIT NELLA CITTÀ DI LUCCA

Il progetto IN-HABIT è finanziato da Horizon 2020, con finalità di ricerca, e intende testare soluzioni innovative nel ridisegno degli spazi urbani e degli approcci partecipativi con l'intento di mobilitare in modo nuovo le risorse disponibili per dare risposte nuove ai bisogni di salute e benessere delle popolazioni, con una attenzione particolare alle persone più fragili e ai gruppi marginali. Nel caso della città di Lucca la risorsa da valorizzare sono gli animali e al loro potenziale positivo dell'interazione con le persone. Il progetto, mediante processi partecipativi e nuove alleanze tra attori pubblici, privato di impresa e cittadini, ridisegna alcuni spazi urbani per facilitare l'interazione positiva tra persone e animali, organizza visioni convergenti e nuovi servizi per le persone, per generare nuove opportunità, sociali, civili ed anche economiche, legate alla valorizzazione della risorsa animale in città. In definitiva, il progetto ha l'obiettivo di testare gli impatti sulle persone della valorizzazione degli animali in città come soluzione basata sulla natura e per fare questo, disegnare in modo integrato le politiche urbane del futuro a supporto di città hum-animal. Partecipazione, visioni convergenti, progettazione urbana, servizi innovativi, nuove opportunità

di sviluppo e prosperità urbana, sono le chiavi di lettura del progetto di ricerca intervento IN-HABIT a Lucca.

PROCESSI PARTECIPATIVI E INNOVAZIONE SOCIALE PER LUCCA HUM-ANIMAL

L'interesse per l'innovazione sociale [1-5] e le soluzioni basate sulla natura [6-10] si è diffuso a livello scientifico con approcci sempre più diffusi per la pianificazione urbana.

Il termine soluzioni basate sulla natura è un concetto ampio che si sta sempre più diffondendo allo scopo di mitigare gli impatti del cambiamento climatico, preservare la biodiversità e migliorare la salute umana e la qualità della vita [11].

Gli approcci partecipativi diventano centrali per coinvolgere la popolazione e le parti interessate in processi decisionali utili per la prosperità locale [12-14].

La creazione di partenariati pubblico-privato [15,16] che coinvolgono cittadini attivi e stakeholder della città di Lucca hanno il compito di attivare risorse, creare conoscenza condivisa su temi nuovi (hum-animal) e realizzare le azioni convergenti necessarie per mobilitare in modo convergente le risorse pubbliche con quelle dei privati e dei cittadini per raggiungere obiettivi di innovazione e di nuova prosperità urbana, anche partendo dalle risorse presenti e semplici, come gli animali.

Nella città di Lucca, fino ad oggi (nonostante il Covid e le sue restrizioni), con l'intento di co-progettare soluzioni strutturali nuove e nuove opportunità e servizi, sono stati organizzati 8 specifici workshop di co-creazione per stimolare la discussione e raccogliere opinioni e suggerimenti dalle parti interessate. Sono stati attivati inizialmente 80 partecipanti e, successivamente, altrettanti, nel corso della city visit con partner di progetto, studenti e cittadini.

Alla partecipazione esterna verso le parti cittadine interessate, si è affiancata una parte di animazione e partecipazione interna rispetto alle componenti istituzionali e le rappresentanze tecniche e politiche degli assessorati più direttamente coinvolti dalla progettualità.

L'obiettivo è generare una visione comune sul concetto di città hum-animal, per tradurlo poi nella co-progettazione di nuove infrastrutture ("Animal Lines"), finalizzare e allineare il processo di condivisione nel comune con quello partecipativo, stimolare la discussione e la realizzazione di soluzioni di servizio da gestire anche per il tramite degli

animali (IAA nelle RSA, nuovi servizi ibridi per anziani e animali).

Dopo il confronto iniziale sul tema e sul concetto che questo sottintende, una fase del processo è stata dedicata alla co-progettazione delle "Animal Lines", un percorso che prevede di collegare il centro storico con la periferia e le aree periurbane di

Lucca. Lungo il percorso sono previste diverse aree accessibili alle persone e agli animali domestici.

Il processo partecipativo con i cittadini ha aiutato a raccogliere informazioni, bisogni e idee su cosa implementare nelle aree, quali materiali utilizzare per creare un luogo accessibile e come rendere le aree confortevoli sia per le persone che per i loro animali domestici.

Nella fase successiva, crescente attenzione è stata data alle possibili connessioni tra animali, persone e varie politiche urbane (dal turismo, all'educazione, dalle politiche sociali a quelle legate alla valorizzazione delle attività economiche e professionali collegate, fino alla attivazione della cittadinanza responsabile, anche tramite azioni di gioco ed eventi).

Di seguito le aree possibili di intervento ipotizzate.

Dal punto di vista del metodo, l'incontro delle persone e di interlocutori anche molto diversi, all'interno di luoghi di incontro (arene) diventa propedeutico alla generazione di accordi, agende di lavoro e

visioni convergenti. Da qui, la predisposizione e attuazione di iniziative pilota (le soluzioni di nuovi servizi) può offrire testimonianza e materia di riflessione utile per generare apprendimenti, sviluppare nuove conoscenze condivise e, in prospettiva, nuove regole e politiche integrate e visioni innovative e diffuse di una nuova lettura delle relazioni tra persone e animali.

RIPROGETTARE LA CITTÀ CON NUOVI SPAZI SOCIALI: LE ANIMABILI

Le animabili disegnate a Lucca tracciano un percorso che parte da nord dal "Parco Fluviale del Serchio", arriva in città passando per le mura urbane e gli "Spalti" (aree verdi che circondano le mura) e poi va a sud verso il quartiere "San Concordio" e l'"Acquedotto Nottolini", un percorso dal valore naturalistico-ambientale e monumentale. Lungo questo percorso, si prevedono dei semplici interventi di adattamento delle piste ciclabili esistenti o percorsi pedonali e renderli più pet friendly.

Il progetto prevede anche la creazione di spazi in cui sia facilitata la relazione uomo-animale e, di conseguenza, le relazioni sociali e l'inclusione dei soggetti più fragili.

Le aree dedicate all'innovazione sono state disegnate e realizzate tenendo conto delle esigenze etologiche degli animali, della fruibilità per le persone e per facilitare le relazioni tra persone e animali.

POLITICHE INTEGRATE PER CITTÀ HUM-ANIMAL

In prospettiva, il progetto, attraverso partecipazione, realizzazioni e nuovi servizi, vuole sviluppare l'efficacia di soluzioni basate su una nuova relazione tra persone e animali per codificarle in una politica integrata da gestire in futuro e da trasferire ad altre città interessate a replicare l'esperienza lucchese.

Il processo di trasferibilità implica una codifica delle informazioni e delle lezioni apprese che possono essere sintetizzate in una:

- **Carta di valori:** contiene **i principi condivisi** sui quali costruire nuove visioni e obiettivi di lavoro da parte di una pluralità di attori locali riguardo gli animali i diritti di cittadinanza e i temi collegati.
- **Strategia:** racchiude **percorsi, azioni, modalità organizzative** con cui dare concreta e progressiva affermazione dei principi contenuti nella carta, in un processo che porta alla definizione di un piano per la città Hum-animal.
- **Piano:** fornisce **il dettaglio operativo per azioni, linee di condotta e politiche** che i soggetti locali e le coalizioni adottano facilitando interventi organici a favore di una città hum-animal in modo integrato, innovativo e partecipata.

In prospettiva, gli attori coinvolti dovrebbero consolidare il loro modo di operare attraverso la creazione di un **consiglio** o **un'assemblea** (hum-animal). Più enti e strutture pubbliche **consolidare accordi di programma** sul tema (Comune, ASL, Scuole).

COSTRUIRE AZIONI NELLE AREE DI LAVORO DELLA CITTÀ HUM-ANIMAL

Come anticipato la città hum-animal è capace di integrare aree di lavoro, azioni e politiche secondo modalità e concetti nuovi, capaci di rompere le classiche divisioni tra l'azione pubblica e del privato e sviluppando una nuova capacità di collaborazione, ma anche integrando l'azione associativa e del no-profit soliti di operare in aree distinte di interesse (gli animali, le persone, la città). Nelle schede che seguono frutto di un lavoro partecipato degli studenti del corso TAAEC del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di Pisa, è possibile evidenziare le aree utili di lavoro nei campi:

- *Educazione*
- *Cittadinanza attiva*
- *Turismo*
- *Scoiale*
- *Economia dei pet*

EDUCAZIONE

Gli animali nei processi educativi giocano un ruolo di rilievo, tanto nell'immaginario (vedi i cartoni) quanto nella vita reale. La presenza degli animali nelle famiglie lucchesi è diffusa, ma le condotte e le relazioni con gli animali vanno correttamente gestite, in casa e fuori. Gli animali sono potenti coadiutori nella crescita dei bambini e nel trasferire apprendimenti legati a natura e relazioni. Una politica educativa mirata con gli animali migliora la qualità della vita in città.

L'EDUCAZIONE E GLI ANIMALI IN CITTÀ

- *Educazione civica sugli animali di studenti, insegnanti e famiglie*
- *Interventi con animali nelle scuole per supporto di bambini e ragazzi speciali*
- *Seminari di apprendimento della relazione persone-animali*
- *Attività di alternanza scuola lavoro e introduzione al volontariato in collaborazione con il Canile di Pontetetto*
- *Valorizzazione delle colonie felini mediante patti collaborativi tra comune, ASL, associazioni e scuole*
- *Animali in scuole pilota anche come mascotte*
- *Colonie feline a scuola*
- *Passeggiate di osservazione di e con animali*
- *Attività convergenti tra scuole e privati per affiancamento strutture per la gestione di animali di proprietà e bambini da parte delle famiglie proprietarie di animali*

Sono numerose le azioni tramite cui facilitare una crescita armonica dell'interazione tra minori, famiglie, cittadinanza e animali.

Nelle scuole l'educazione civica può affrontare temi della corretta gestione degli animali in casa e in città. Nelle scuole, e non solo, l'educazione di insegnanti, ragazze e ragazzi, e famiglie alla corretta interazione con gli animali e alle sue utilità può trovare spazio adeguato, anche con la presenza in classe di animali accompagnati da educatori e azioni di gioco. IN-HABIT sta predisponendo una piattaforma web di ingaggio premiale per comportamenti adeguati di gestione degli animali in città.

Le difficoltà, piccole e grandi, di ragazzi nelle scuole possono trovare ausilio utile dalla facilitazione con animali accompagnati da persone esperte

Giovani possono svolgere attività di alternanza e di avvio al volontariato civile destinando parte delle loro azioni alla cura degli animali, anche valorizzando il canile di Pontetetto.

Le colonie feline, da problema, possono diventare una risorsa, anche tramite affiliazione e azioni di informazione/educazione da parte di classi o famiglie, in accordo con il Comune e con la ASL.

Eventi di edu-formazione offrono conoscenza e approfondimenti.

CITTADINANZA ATTIVA

Gli animali sono presenti nelle famiglie e sono rappresentati per il tramite di associazioni. La loro presenza è a volte poco evidente, altre ha impatti anche indesiderati (deiezioni e aspetti igienico-sanitari di controllo). Gli animali chiedono attenzione e offrono opportunità partecipative e coinvolgenti. L'interazione tra persone e animali in città chiede nuove visioni integrate. Su animali e persone nelle città è utile una nuova azione di informazione, confronto, coinvolgimento anche per facilitare legami sociali tra ceti, quartieri, spazi sociali e nel quotidiano.

AZIONI DI CITTADINANZA

- **Azioni di info, comunicazione sulla corretta gestione, diritti e doveri degli animali e dei loro accompagnatori**
- **Accompagnamento sugli spazi Animabili di persone autosufficienti con animali per mobilità, svago e socialità**
- **Azioni integrate e di supporto per la gestione di persone e animali nella vita sociale**
- **Giornate di mobilità urbana con animali di famiglie, bambini e anziani**
- **Valorizzazione Animabili come luoghi di incontro e svago, anche per non portatori di animali**
- **L'osservazione, l'interazione e il dialogo con e per il tramite degli animali**
- **La presa in carico delle aree verdi da parte della cittadinanza in collaborazione con le imprese economiche di settore**
- **Servizi di quartiere per gestione e cura degli animali, rispetto delle regole**

Tradizionalmente il rapporto con gli animali in città termina nella cerchia familiare o nella tutela dei diritti da parte di associazioni dedicate. Entrambi possono pensare la loro azione anche in una sfera pubblica, dando un ruolo sociale agli animali e alla loro interazione con e tra le persone. Per questo è necessario costruire nuove visioni e azioni, meno personali e più aperte alla comunità locale e al coinvolgimento attivo di chi si dedica agli animali.

Gli anziani superano le solitudini in presenza di animali, gli animali vanno gestiti come gli anziani. Gli animali rendono gli anziani attivi se si muovono insieme sulle Animabili e riescono a dialogare con altri grazie alla facilitazione dei pet. Degli anziani possono essere accompagnati con i loro animali sulle Animabili o avere bisogni di accudimento domestico con i loro animali, possono essere accompagnati se qualcuno tiene i loro animali o che qualcuno accompagni i loro animali quando loro non possono accudirli, senza che il legame si rompa e anzi sia solido. Le associazioni possono dare aiuto agli anziani e agli animali in modo integrato. Un esempio di potenziale inespresso e dei passi da compiere per coglierlo a pieno.

TURISMO

Gli animali in città sono una risorsa, anche per il turismo. Una città a misura di animali interessa il crescente numero di famiglie che si muove con animali e che cerca città capaci di offrire proposte integrate per una esperienza a misura di persona e animale. Lucca è città turistica che sul segmento delle famiglie con animali ha proposte attraenti e nuove da mettere a disposizione.

I SERVIZI AL TURISTA CON PET

1. **Pet welcome point:** stazione FFSS, BUS e parcheggi di riferimento
2. **Info point:** Lucca città per animali presentazione, mappa dei servizi, carta, strategia, policy, kit pet benvenuto
3. **Nella mappa**
 - a. **Lucca con animali: la guida**
 - b. **Supporti digitali con QR code e app**
 - c. **Percorsi dog trekking Animabili**
 - d. **Bike rent con trasportini**
 - e. **Offerta Servizi privati**
 - i. Hotel, ristoranti, negozi amici degli animali
 - ii. Servizi di cura e di igiene per pet
 - iii. Educatori, pensioni,
 - iv. Servizi dog sitting on demand
 - f. **Offerta servizi pubblici per persone+pet**
 - i. Trasporti
 - ii. Musei accessibili
 - iii. Guide turistiche
 - g. **Attività ed eventi PET a Lucca**
 - i. Educativi/formativi/contest
 - ii. Sportivi/Cinofili/Gioco
 - iii. Culturali/commerciali
4. **Scambi casa con animali**
5. **Copertura sanitaria- assicurativa in viaggio**
6. **Diete tipiche**

L'arrivo in città è un momento distintivo per chi si muove con animali. Un welcome point (con stazione per acqua per gestione deiezioni) dedicato nelle stazioni, treni e bus, in un parcheggio auto rappresenta un possibile biglietto da visita per la città.

Chi si muove con animali ha bisogno di servizi ed eventi dedicati che possono essere a loro volta fonte di attrazione per nuovi turisti.

Strutture di accoglienza, ristoranti, negozi possono avere servizi e una policy chiara nei confronti dei pet.

La città ha un'altra dimensione per chi la vive e la visita con animali. Sentieri e spazi dedicati (animabili), servizi mirati per la cura, la nutrizione, la gestione (dog sitting on demand), l'educazione e il gioco con i pet arricchiscono l'esperienza del turista con animali e allungano la permanenza in città.

Un calendario di eventi sportivi, cinofili e culturali dedicati ai pet è motivo possibile di attrazione in periodi meno caldi di flussi turistici.

Pensare agli animali nella mobilità, nell'accesso ai musei, in caso di emergenze sanitarie (di animali e proprietari) è gesto di cura e civiltà.

SOCIALE

Gli animali sviluppano interazioni utili e positive con le persone. C'è documentata letteratura sugli impatti positivi sulla salute delle persone che hanno animali in casa [17], in azioni co-terapeutiche con bambini con autismo [18] e disturbi dell'apprendimento [19]. Gli anziani, anche con segni di demenza, sono facilitati dall'interazione con animali, senza fissa dimora trovano negli animali un punto di riferimento, sono segnalatori di violenza domestica (segnalata da maltrattamenti animali). Sono sempre maggiori le evidenze di utilità per la salute e il benessere delle persone.

POLITICHE SOCIALI E ANIMALI

- *Per più target di popolazione IAA a supporto della qualità di vita e azioni co-terapeutiche in famiglia, strutture residenziali e ospedali*
- *Servizi domiciliari per anziani e animali*
- *Servizi di supporto a persone in difficoltà temporanea con animali*
- *Politiche sociali per i senza fissa dimora con animali, anche in funzione inclusiva e di formazione al lavoro*
- *Azioni a supporto di ragazzi che non studiano e non lavorano (NEET) anche in collaborazione con il canile di Pontetetto*
- *Azioni inclusive e di facilitazione negli istituti di pena anche a sostegno della genitorialità*
- *Azioni di sensibilizzazione, gioco, training, inclusione con animali*
- *Azioni di supporto per gestione animali per persone con ISEE basso*
- *Collaborazione con associazioni di volontariato di famiglie e persone con bisogni specifici (ipovedenti, disabilità psichica, psichiatrica, anziani, altro)*
- *Azioni inclusione lavorativa e lotta marginalità*

L'istituto Superiore di Sanità ha introdotto linee guida su Interventi Assistiti con Animali.

L'interazione tra politiche sociosanitarie e azioni con animali assicura strumenti di intervento innovativi, anche di integrazione tra servizi alle persone e gestione degli animali. Gli animali oltre ad essere dei co-terapeuti sono anche dei facilitatori nei percorsi di inclusione e un ponte tra il mondo delle marginalità e un quotidiano equo.

L'integrazione tra approcci e la valorizzazione dell'interazione degli animali è capacitante e può generare nuovi legami in città tra gruppi, pratiche e associazioni.

Le politiche pubbliche affrontano nuove sfide sociali con risorse spesso limitate. L'intuizione della valorizzazione degli animali mette a disposizione risorse nuove che, se opportunamente mobilitate mediante azioni integrate e rigenerative, possono generare opportunità facilitando il processo tra presa in carico, azione pubblica, capacitazione degli individui e, ove possibile, loro attivo inserimento nella società e nel lavoro. La pet-economy è attività trainante e può offrire opportunità inclusive per persone in difficoltà e marginalità.

PROFESSIONISTI ED ECONOMIA DEI PET

La pet-economy è in rapida crescita con rilevanti capacità di creazione di posti di lavoro, sia nel campo della produzione e vendita di servizi (di cura, educazione, assistenza) sia in quella di beni (alimenti, prodotti per la quotidiana gestione degli animali). Lucca segue il trend con numerosi punti di vendita e di servizio che accompagnano le esigenze dei portatori di animali. L'occupazione nel settore è in crescita per persone con differenti profili e competenze. Un ambito di interesse per molti da seguire con attenzione.

PET ECONOMY E NUOVE OPPORTUNITA'

- **Educazione cinofila e nuovi pet**
- **Comunicazione e supporto alla crescita culturale urbana**
- **Sviluppo responsabile di mercati e servizi**
- **Accesso alle cure e nuovi servizi**
- **Il Riutilizzo nei prodotti PET**
- **Opportunità di inclusione e creazione di nuovi lavori**
- **La cura e la prevenzione degli animali e delle persone**
- **Gli animali come sentinella di salute delle persone**
- **La ricerca e l'innovazione nel mondo PET tra tecnologia e nuovi segmenti produttivi**
- **Pet housing: dal design alle competenze innovative**
- **Pet ed economia circolare**
- **Energie pet**

La crescita dei pet in città sviluppa opportunità come contraddizioni legate alla loro presenza.

La presenza di escrementi può generare innovazione urbana (da cestini intelligenti al riuso in chiave pet) a nuove fonti energetiche e di gestione delle deiezioni.

I pet producono scarti e rifiuti domestici con impatto crescente. Nutrizione e diete casalinghe possono ridurli in presenza di competenze innovative. Le famiglie hanno bisogno di nuovi servizi (pensioni, educazione cinofila, cure veterinarie) con un potenziale di occupazione.

Esistono opportunità di legare crescita della pet-economy e produzione di beni comuni.

Un'ambulanza per pet assicura servizi a cittadini e turisti. La progettazione e gestione delle Animabili richiedono competenze e interventi di gestione, il canile di Pontetetto insieme alle attività economiche può creare circuiti virtuosi tra adozioni, interventi a prezzo contenuto di educazione cinofila e accesso a negozi e servizi specializzati per il quotidiano e per le cure. Gli alimenti in scadenza possono essere riutilizzati per azioni pubbliche. Una carta dei servizi urbani facilita comunicazione, opportunità economiche e diffusione di buone pratiche di gestione degli animali.

BIBLIOGRAFIA

1. Audretsch, D.B.; Eichler, G.M.; Schwarz, E.J. Emerging Needs of Social Innovators and Social Innovation Ecosystems. *Int. Entrep. Manag. J.* **2022**, *18*, 217–254
2. Garud, R.; Tuertscher, P.; van de Ven, A.H. Perspectives on Innovation Processes. *Acad. Manag. Ann.* **2013**, *7*, 775–819.
3. Moulaert, F.; Martinelli, F.; González, S.; Swyngedouw, E. Introduction: Social Innovation and Governance in European Cities: Urban Development Between Path Dependency and Radical Innovation. *Eur. Urban Reg. Stud.* **2007**, *14*, 195–209.
4. Murray, R.; Caulier-Grice, J.; Mulgan, G. *The Open Book of Social Innovation*; The Young Foundation/Nesta: London, UK, **2010**; ISBN 9781848750715/1848750714.
5. Nyseth, T.; Hamdouch, A. The Transformative Power of Social Innovation in Urban Planning and Local Development. *Urban Plan.* **2019**, *4*, 1–6.
6. Tayefi Nasrabadi, M. How Do Nature-Based Solutions Contribute to Urban Landscape Sustainability? *Environ. Dev. Sustain.* **2022**, *24*, 576–591.
7. Kabisch, N.; van den Bosch, M.; Laforteza, R. The Health Benefits of Nature-Based Solutions to Urbanization Challenges for Children and the Elderly—A Systematic Review. *Environ. Res.* **2017**, *159*, 362–373.
8. Albert, C.; Brillinger, M.; Guerrero, P.; Gottwald, S.; Henze, J.; Schmidt, S.; Ott, E.; Schröter, B. Planning Nature-Based Solutions: Principles, Steps, and Insights. *Ambio* **2021**, *50*, 1446–1461.
9. Kabisch, N.; Frantzeskaki, N.; Hansen, R. Principles for Urban Nature-Based Solutions. *Ambio* **2022**, *51*, 1388–1401.
10. Laforteza, R.; Chen, J.; van den Bosch, C.K.; Randrup, T.B. Nature-Based Solutions for Resilient Landscapes and Cities. *Environ. Res.* **2018**, *165*, 431–441.
11. Cohen-Shacham, E.; Walters, G.; Janzen, C.; Maginnis, S. *Nature-Based Solutions to Address Global Societal Challenges*; IUCN (International Union for Conservation of Nature): Gland, Switzerland, **2016**; ISBN 978-2-8317-1812-5.
12. Schuppenlehner-Kloyber, E.; Penker, M. Between Participation and Collective Action—From Occasional Liaisons towards Long-Term Co-Management for Urban Resilience. *Sustainability* **2016**, *8*, 664.
13. McConnell, A.; Drennan, L. Mission Impossible? Planning and Preparing for Crisis. *J. Contingencies Crisis Manag.* **2006**, *14*, 59–70.
14. Gonyo, S.B.; Fleming, C.S.; Freitag, A.; Goedeke, T.L. Resident Perceptions of Local Offshore Wind Energy Development: Modeling Efforts to Improve Participatory Processes. *Energy Policy* **2021**, *149*, 112068.
15. Boniotti, C. The Public–Private–People Partnership (P4) for Cultural Heritage Management Purposes. *J. Cult. Herit. Manag. Sustain. Dev.* **2021**.
16. Xue, Y.; Lindkvist, C.M.; Temeljotov-Salaj, A. Barriers and Potential Solutions to the Diffusion of Solar Photovoltaics from the Public-Private-People Partnership Perspective—Case Study of Norway. *Renew. Sustain. Energy Rev.* **2021**, *137*.

17. Walsh F. Human-animal bonds I: the relational significance of companion animals. *Fam Process*. **2009** Dec;48(4):462-80. doi: 10.1111/j.1545-5300.2009.01296.x. PMID: 19930433.
18. Hart, L.A.; Thigpen, A.P.; Willits, N.H.; Lyons, L.A.; Hertz-Picciotto, I.; Hart, B.L. Affectionate Interactions of Cats with Children Having Autism Spectrum Disorder. *Frontiers in Veterinary Science* **2018**, 5, 39, doi:10.3389/fvets.2018.00039.
19. Gee, N.R.; Fine, A.H.; McCardle, P. *How Animals Help Students Learn*; Gee, N.R., Fine, A.H., McCardle, P., Eds.; Routledge, **2017**; ISBN 9781315620619.

